

КИБЕРТОВЛАМАЧИЛИК УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Эргашев Илѐс Ўрол ўғли,

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

E-mail: ergashevilyos7676@mail.ru

Аннотация: Мазкур ишда муаллиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси (Товламачилик) 1-қисми диспозициясига киритилган ўзгартириш, яъни жабрланувчининг ахборот ресурсини йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш билан кўрқитган ҳолда товламачилик қилишнинг айрим ўзига ҳосликларини ўрганган.

Калит сўзлар: ахборот ресурси, товламачи дастур, кибертовламачилик, DDoS-ҳужум.

Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 19 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-899-сон Қонуни билан Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми диспозициясига ўзгартириш киритилди. Унга кўра, товламачилик - жабрланувчига ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкига шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошқор қилишдан **ташқари жабрланувчининг ахборот ресурсини йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш, жабрланувчини шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш билан ҳам** кўрқитиб ўзгадан мулкни ёки мулкрий ҳуқуқни топширишни, мулкрий манфаатлар беришни ёхуд мулкрий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини

Ўзининг мулкани ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйишда ифодаланадиган бўлди[1]. Мазкур қонуннинг 6-моддасида, 165-моддаси 1-қисми янги таҳрирдаги диспозицияси ушбу Қонун кучга кирган кундан эътиборан **уч ой** ўтгач амалга киритилиши белгиланди.

Жабрланувчининг **ахборот ресурсини** йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш, жабрланувчини шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш билан қўрқитиб ўзгачан мулкни ёки мулкнинг ҳуқуқини топширишни, мулкнинг манфаатлар беришни ёхуд мулкнинг йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўзининг мулкани ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйишни “кибертовламачилик” деб аташ мумкин. Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги 560-II-сон Қонунининг 3-моддасига кўра, ахборот ресурси бўлиб ахборот тизими таркибидаги электрон шаклдаги ахборот, маълумотлар банки, маълумотлар базаси, шу жумладан ахборот тизимларида очик шаклда жойлаштириладиган ёхуд эълон қилинадиган аудио-, видео-, график ва матнли ахборот ҳисобланади.

Кибертовламачиликни содир этишда қўрқитиш хусусияти тўғрисида тўхталиб ўтиш лозим. Одатда, товламачиликда зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиш қўлланилади. Янги диспозицияга кўра, қўрқитишнинг усули кенгайди. Бу тарздаги қўрқитишда айбдор ва жабрланувчи ўртасида бевосита жисмоний алоқа мавжуд бўлмайди. Бироқ, бу қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини камайтирмайди, балки маълум даражада оширади.

Қўрқитиш “Telegram”, “Skype”, “WhatsApp”, электрон почта орқали ёки бўлмасам CryptoLocker, WannaCry, Bad Rabbit, Jigsaw, GoldenEye, GandCrab ва бошқалар каби товламачи дастурлар[2] орқали содир этилиши мумкин.

Масалан, WannaCry - бу 2017 йилда 150 дан ортиқ мамлакатларда содир бўлган товламачи дастурнинг ҳужуми. У Shadow Brokers хакерлар гуруҳининг ҳаракатлари натижасида машҳур бўлиб кетди. WannaCry ҳужумига бутун дунё бўйлаб 230 минг компьютер, шу жумладан Буюк Британиянинг миллий соғлиқни сақлаш хизмати касалхоналарининг учдан бир қисми учради ва 92 миллион фунт стерлингга зарар этказилди[3]. Фойдаланувчилар блокланди ва биткоин беришлари талаб қилинди. WannaCry нинг бутун дунёга етказган зарари тахминан 4 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Бундай дастурлар одатда ахборот ресурсларига кириб электрон ҳужжатларни (электрон жадвал, маълумотлар) шифрлайди, эгаллаб олади ёки тўсиб қўяди ва жабрланувчилардан ҳолат барқарорлашиши учун тўлов талаб қилади.

Бошқа мисол, DDoS-ҳужум (ингл. Distributed Denial of Service – хизмат кўрсатишни рад этиш) билан кўрқитиб товламачилик қилиш. Бунда хакер кибермаконга махсус зарарли дастурни юборади, уни ҳеч қандай шубҳаларсиз фойдаланувчилар шахсий компьютерга ўрнатадилар. Ушбу дастурнинг мақсади, бир қарашда, зарарсиз бўлиб, у ўрнатилган компьютердан хакер томонидан унинг буйруғи билан танланган сайтга кириш ёки ушбу сайтга сўров юборишни кўзлайди. Хакердан буйруқ бўлмагунича дастур ҳеч қандай фаоллик кўрсатмайди, лекин дастур етарли миқдордаги, одатда бир неча юз минг компьютерларга ўрнатилиши биланок, хакер зарарланган компьютерларнинг битта "асосий" дан бошқариладиган тармоғини яратади. Хакернинг хоҳишига кўра, минглаб зарарланган компьютерларнинг ҳар бири бир вақтнинг ўзида битта сайтга ташриф буюриши ёки унга сўров юбориши мумкин. Бир вақтнинг ўзида жуда кўп сонли сўровлар ёки ташрифлар амалга оширилиши натижасида тармоқ тўлиб кетиши ёки сайт жойлашган компьютер процессори маълумотларни қайта ишлай олмасдан сервер қотиб қолиши, тўсиб қўйилиши мумкин. Бундай ҳужум номаълум вақтгача давом этиши мумкин бўлиб, агарда бу интернет

дўкон бўлса, харидорлар ушбу сайт орқали товар сотиб олиши имконсиз бўлади ва шу йўл билан дўкон мулкдорига мулккий зарар етказилади.

Кибертовламачилик, яъни жабрланувчининг ахборот ресурсини йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш, жабрланувчини шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш билан кўрқитиб ўзгадан мулкни ёки мулккий ҳуқуқни топширишни, мулккий манфаатлар беришни ёхуд мулккий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўзининг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйганлик учун жиноий жавобгарликни масалан, АҚШ конунчилигида учратиш мумкин. АҚШнинг 1030-сонли Қонунининг (а)(7)-бандида[4] компьютердан фойдаланган ҳолда товламачилик қилиш (ингл. Extortion Involving Computers), яъни ҳимояланган компьютерга зарар етказиш билан ёки унда сақланган маълумотларга рухсатсиз кириш билан кўрқитиб пул ёки бошқа қимматбаҳо буюмга бўлган сўров ёки талаб учун жавобгарлик белгиланган.

Назаримизда, мазкур йилнинг 20 апрелидан кучга кириши белгиланган ушбу ўзгариш натижасида кибертовламачилик тўлиқ даражада ўз жиноят ҳуқуқий баҳосини олади ва ҳуқуқни қўлловчи олида турган қилмиш квалификацияси билан боғлиқ муаммолар ечимини топишига хизмат қилади.

Иқтибослар:

1. <https://lex.uz/docs/6763724?ONDATE=19.01.2024%2000#6767722>
2. <https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/ransomware-attacks-and-types>
3. <https://www.nationalhealthexecutive.com/articles/wannacry-cyber-attack-cost-nhs-ps92m-after-19000-appointments-were-cancelled>
4. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030>